

**МЕТОДОЛОГИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА В
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ**

Набиева Дилобар Турсуновна

9-я СГОШ (IDUM) Учитель начальных классов по русскому языку.

Аннотация: Основным методом обучения русскому языку как иностранному во втором классе является комбинированный метод. Для достижения указанных целей детям даже при изучении русского языка как родного приходится преодолевать трудности, вызванные соотношением звуков и букв, изменениями звуков в потоке речи. Структурными элементами комбинированного урока русского языка в после букварный период являются: прослушивание и чтение текста, его анализ, воспроизведение текста и его видоизменение, лексическая работа, формирование и развитие грамматических навыков, развитие монологической речи.

Ключевые слова: Русский язык, начальная школа, метод, принцип, предмет.

ВВЕДЕНИЕ

Изучение русского языка в начальной школе представляет собой первоначальный этап системы лингвистического образования и речевого развития учащихся. Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными предметами, особенно с литературным чтением¹. Эти два предмета представляют собой единую образовательную область, в которой изучение системы языка, языковой теории, сочетается с обучением чтению и первоначальным литературным образованием. Изучение русского языка имеет огромное значение для формирования личности младшего школьника.

¹ Абдуллина А. А. Детское иллюстрирование как один из приемов работы над произведением [Текст] // Начальная школа, 2010, № 4.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Язык народа – лучший, никогда не увядающий и вечно вновь распускающийся цвет всей его духовной жизни. «В языке духотворяется весь народ и его родина», - писал К.Д. Ушинский в своей работе «Родное слово».

«Родной язык – величайший учитель, который учил детей и тогда, когда не было еще ни книг, ни школы». (М.Р. Львов).

Совершенно новым в стандартах второго поколения стало выделение так называемых «метапредметных», или «надпредметных» знаний, умений и способов деятельности. Эти компетенции формируются средствами каждого учебного предмета. Таким образом, появляется возможность объединить усилия для решения общих задач обучения и воспитания школьников в рамках разных предметов, преодолеть узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира

Основным методом обучения русскому языку как иностранному во втором классе является комбинированный метод, включающий в себя прямой метод с элементами переводного метода и коммуникативный метод. Прямой метод обучения предусматривает применение в обучении иностранному языку общедидактического метода имитации.

При обучении буквам русского алфавита учитель четко, ясно произносит слово с изучаемым звуком – буквой, а учащиеся внимательно слушают, затем повторяют за учителем слоги, слова, предложения. Учитель следит за их произношением и исправляет ошибки, заставляет произносить до тех пор, пока не получится правильно.

Школьники учатся соотносить знакомые им звуки с буквами. Происходит перевод сочетаний букв в звучащие слова (чтение) и, наоборот, звучащиеся слова переводятся в сочетания букв (письмо).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Для достижения указанных целей детям даже при изучении русского языка как родного приходится преодолевать трудности, вызванные соотношением звуков и букв, изменениями звуков в потоке речи.

Метод, включающий в себя прямой метод с элементами переводного метода и коммуникативный метод. Прямой метод обучения предусматривает применение в обучении иностранному языку общедидактического метода имитации².

При обучении буквам русского алфавита учитель четко, ясно произносит слово с изучаемым звуком – буквой, а учащиеся внимательно слушают, затем повторяют за учителем слоги, слова, предложения. Учитель следит за их произношением и исправляет ошибки, заставляет произносить до тех пор, пока не получится правильно.

Школьники учатся соотносить знакомые им звуки с буквами. Происходит перевод сочетаний букв в звучащие слова (чтение) и, наоборот, звучащиеся слова переводятся в сочетания букв (письмо).

А учащиеся узбекской школы помимо названных трудностей испытывают затруднения в произношении звуков, отсутствующих в родном языке [ф], [ж], [щ], [ц], [ы], мягкий согласных, особенно перед буквами е, ё, я, ю. Учитель должен добиваться, чтобы учащиеся научились произносить каждый звук, обозначающий изучаемую букву, каждое слово с этим звуком.

Большого внимания учителя требует и работа над усвоением тех слов, написание которых не совпадает с произношением. Учащимся с трудом дается произношение безударных гласных, озвончение глухих согласных перед гласными, оглушение звонких согласных на конце слов и перед согласными. Учитель обращает внимание учащихся на то, что одна и та же буква в одном случае обозначает один звук, в другом – другой, учит произносить каждое новое слово в соответствии с орфоэпическими нормами.

Метод имитации используется и при обучении чтению. Подражая учителю, учащиеся усваивают правильное произношение звуков, слогов, слов, правильное

² Афанасьев П. О. Методика чтения и работы с книгой в начальной школе.- М.,2012.

интонирование предложений. Этот метод во многом способствует предупреждению типичных ошибок в произношении и написании слов³.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На одном уроке может быть поставлено несколько учебных задач. В зависимости от характера учебного материала, подготовки учащихся.

Одна задача является основной – это общение в отдельных речевых ситуациях, что требует обучения отдельным видам речевой деятельности или их комплексу. Дополнительные задачи – развитие определенных навыков (произносительных, грамматических, лексических и т.п.)

Структурными элементами комбинированного урока русского языка в послебукварный период являются: прослушивание и чтение текста, его анализ, воспроизведение текста и его видоизменение, лексическая работа, формирование и развитие грамматических навыков, развитие монологической речи.

Все структурные элементы урока объединяются вокруг одной темы, одной коммуникативной цели.

ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абдуллина А. А. Детское иллюстрирование как один из приемов работы над произведением [Текст] // Начальная школа, 2010, № 4.
2. Абдуллина А. А. Приемы анализа художественных произведений. Начальная школа, 2013, № 2.
3. Афанасьев П. О. Методика чтения и работы с книгой в начальной школе.- М., 2012.
4. Бархин К. Б. Развитие речи в начальной школе. - М., 2014.
5. Бархин К. Б. Творческая работа по родному языку. - Украина, 2014.

³ Абдуллина А. А. Приемы анализа художественных произведений. Начальная школа, 2013, № 2.